

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Despliegue para la renovación de la infraestructura de telecomunicaciones

*Piña Gorraez Luis Alberto Guillermo¹, Cuellar González Arnold Juventino², García Sánchez

Laura Leticia³

1 ORCID: 0009-0006-7443-7418

2 ORCID: 0009-0006-2500-8246

3 ORCID: 0009-0007-3058-5758

1 UNAM Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

2 UNAM Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

3 UNAM Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

* guillermo.pina@unam.mx

Palabras clave: telefonía IP, infraestructura, telecomunicaciones

Introducción:

El presente resumen describe el proyecto de renovación de la red telefónica en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León en el marco del proceso de actualización de su infraestructura de telecomunicaciones contemplando la migración de extensiones hacia la nueva plataforma de telefonía IP institucional conservando numeración y herramientas telefónicas existentes, reemplazo de equipos telefónicos IP por dispositivos compatibles, adecuación de configuraciones de red y revisión de cableado estructurado.

Estas acciones permitirán optimizar el desempeño de la red telefónica, fortalecer el servicio, facilitar su administración y brindar escalabilidad futura que el campus requiere, acciones que involucran la migración de extensiones hacia la nueva plataforma de telefonía IP institucional conservando numeración y herramientas telefónicas existentes, reemplazo de equipos telefónicos IP propietarios por dispositivos estándar nuevos, adecuación de configuraciones de red y revisión de cableado estructurado.

Mosquera (2025) menciona que las comunicaciones VoIP (Voice over IP) o telefonía IP es una tecnología de telecomunicaciones que hace uso del protocolo IP para transmitir señales de voz en formato de paquetes de datos por medio de redes de área local. La diferencia entre la telefonía tradicional y la telefonía IP, es que esta última ofrece una comunicación más flexible, eficiente y económica permitiendo a la universidad hacer uso de la plataforma de red existente y aprovechar la infraestructura tecnológica del campus para gestionar llamadas internas y externas con una reducción significativa en costos de operación, teniendo de esta forma un impacto directo en la comunicación de los usuarios

y permitiendo facilitar trámites operativos, ya que al formar parte de la red de telefonía UNAM, los usuarios pueden realizar llamadas entre extensiones a cinco dígitos.

Objetivo:

Renovar la infraestructura de telefonía IP existente en la ENES León empleando el sistema de transporte de información y los switches de datos existentes en la red local de datos institucional garantizando la continuidad operativa, mejorar la calidad de los servicios y la integración con los servicios institucionales.

Materiales:

Comprobador LinkIQ para cableado estructurado y red de datos, aparatos telefónicos IP SNOM y Mitel.

Metodología:

Para el despliegue del proyecto se siguió la metodología PMBOK:

Inicio: previamente a esta migración tecnológica nos auxiliamos con los administradores locales de la LAN de la ENES León para conocer la configuración lógica de los switches de datos.

Planificación: los equipos telefónicos fueron preconfigurados con el direccionamiento IP y VLAN (del inglés Virtual Local Area Network) correspondiente. De esta forma los teléfonos IP tuvieron un comportamiento similar al de dispositivos plug & play, es decir, en cuanto se conectaban a la salida de datos correspondiente comenzaban a funcionar, sin representar afectación alguna al usuario final de este servicio. Por otro lado, para la instalación de los teléfonos IP se ideó un plan de trabajo que contemplaba el número de servicios a instalar y el acceso a las áreas correspondientes.

Ejecución: el orden de atención y el número de servicios revisados se puede consultar en el apartado de resultados. Para los casos en los que el servicio telefónico no se activaba, hacíamos uso del Comprobador LinkIQ para verificar la información física de la salida de datos a la cual conectamos el teléfono IP, ya que al interconectar el comprobador los datos arrojados son los siguientes: el switch de datos del cual dependía ese conector y el número del puerto físico al cual estaba conectado desde el panel de parcheo dentro del cuarto de telecomunicaciones. Esto fue de utilidad ya que durante las labores de troubleshooting, se facilitó la verificación de la configuración lógica del switch de datos correspondiente para adecuarla al momento de activar el servicio.

Seguimiento: una vez desplegada la nueva infraestructura de telefonía IP se llevaron a cabo actividades orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del servicio, se realizó la configuración personalizada de las facilidades telefónicas en cada equipo, ajustando las funciones y permisos de acuerdo con las necesidades específicas de cada usuario, se efectuó la revisión de la calidad de audio en llamadas internas (entre extensiones) y en

llamadas externas hacia la red pública verificando la calidad de audio, se llevó a cabo la validación de los conectores de red mediante el uso de equipo escáner especializado para cableado estructurado, evitando posibles fallas posteriores de los puntos de red asociados a los teléfonos, finalmente se verificó el funcionamiento general de cada teléfono de escritorio instalado, confirmando su correcta operación tanto a nivel físico como de configuración.

Cierre: en conjunto, estas acciones permiten asegurar la confiabilidad del servicio y estabilidad del sistema de telefonía implementado. Al concluir los trabajos de instalación se proporcionó una capacitación general de las funciones principales, a los usuarios que se encontraban en sitio. (Rojas, 2020)

Resultados:

Con la renovación de la plantilla de equipos telefónicos IP de la ENES León, se brindan dispositivos vigentes en el mercado de las telecomunicaciones. Esto resulta de gran importancia para los administradores de la LAN dado que al reportar fallas en el Hardware o anomalías en el funcionamiento de los equipos telefónicos se cuenta con soporte por parte del fabricante para la reparación, sustitución y banco de partes para solventar y resolver el defecto reportado.

A continuación se enlista el número de teléfonos instalados por área:

Edificio Torre académica: 44
Centro de información: 23
Edificios administrativos: 10
Clínica de Odontología: 14
Clínica de Fisioterapia: 26
Clínica de Optometría: 4
Edificio A: 8
Edificio B: 4
Edificio C: 4
Casetas de vigilancia: 2

Una vez instalados los equipos, se llevaron a cabo capacitaciones en sitio, lo que permitió que los usuarios se familiarizaran con los nuevos dispositivos, se mostraron las principales funciones para realizar y gestionar llamadas.

Para complementar esta transición, se realizaron cuatro infografías: de uso y funciones generales, para realizar una llamadas, para realizar una transferencia de llamada y finalmente cómo realizar una conferencia, para equipos Mitel y SNOM, las cuales se enviaron por correo electrónico a cada usuario, dependiendo del modelo de

teléfono con el que contarán.

Conclusiones:

Con la actualización de 148 equipos telefónicos IP, se brinda una herramienta más para las actividades académicas, de investigación y administrativas ya que resulta una herramienta indispensable para la comunicación entre áreas de especialidad y diversos grupos multidisciplinarios a nivel local y nacional.

La nueva plataforma telefónica IP instalada en Ciudad Universitaria y que alberga los servicios telefónicos de la ENES León brinda un servicio de alta disponibilidad con soporte y administración remota por personal académico de la misma universidad. Integrar los servicios telefónicos de la ENES León a la plataforma institucional resulta en un ahorro de costos en mantenimiento de hardware, actualizaciones, servicios de soporte y configuración que implicaba mantener la anterior solución de telefónica operativa. Compartir esfuerzos entre académicos de la ENES Unidad León y la DGTIC resulta en una administración más eficiente del servicio.

Esta renovación acompaña a la institución en su crecimiento, alineándose con las necesidades tecnológicas actuales y lineamientos universitarios vigentes, contribuyendo a su desarrollo tal y como lo marca el Plan de Desarrollo Institucional 2023 – 2027 (Lomelí Vanegas, 2023), en su punto 28 Fortalecimiento de la infraestructura experimental.

Referencias:

1. Mosquera Meléndrez, L. M., & Álvarez, M. A. (2025). *Mejora del servicio de telefonía IP en una unidad educativa mediante un sistema SIP unificado* (Tesis doctoral, Escuela Superior Politécnica del Litoral).
2. Lomelí Vanegas, L. (2023). *Plan de Desarrollo Institucional 2023–2027*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://www.rector.unam.mx/doctos/PDI-2023-2027.pdf>
3. Rojas, J. A. S., Candamil, C. H. C., & Roa, D. E. J. (2020). *Gestión de proyectos aplicada al PMBOK 6ED*(Vol. 155). Editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC.